

5. Войскунский А. Е. Актуальные проблемы зависимости от интернета // Психологический журнал. — 2004. -. № 1. — С. 90–100

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING INTERNET TEXNOLOGIYALARI BILAN ISHLASH KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING (TPACK, SECTION) TEXNOLOGIYALARI

Ziyayev Sherali Abdulaziz o‘g‘li
Qo‘qon davlat pedagogika instituti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada Bo‘lajak informatika o‘ko‘nikmalarini rivojlantirishning (TPACK, SECTION) texnologiyalari bag‘ishlangan. Raqamli texnologiya bilan yaxshi o‘qitish TPACKning muvozanatli kombinatsiyasini o‘z ichiga oladi*

***Kalit so‘zlar:** Interaktiv metodlar, tarmoq texnologiyalari, texnologiyalar, ijodiy faoliyat.*

Texnologiyalar vositasida o‘qitish bo‘yicha tadqiqotlar ko‘proq turli, hamkorlik va individual o‘rganish imkoniyatlarini taqdim etish imkoniyatlarini namoyish etadi. Yani talabalarni o‘qitishni mazmunli va rag‘batlantiruvchi sifatida ko‘rishga majbur qiladigan tegishli maqsadlarga asoslanadi. Darxaqiqat, o‘qituvchilar tez o‘zgaruvchan texnologiyaga moslasha olishlari va texnologiyaga boy ta‘lim va o‘quv muhitlariga ochiq bo‘lishlari kerak. Aksariyat o‘qituvchilar o‘quv muhitiga texnologiya integratsiyasini qo‘llab-quvvatlash uchun mavjud texnologiyalardan samarali yoki qoniqarli foydalanish uchun yetarli bilim, ko‘nikma va malakalarga ega emas. Biroq, faqat “Texnologiyadan qanday foydalanish” ga qaratilgan malaka oshirish strategiyalari o‘qituvchilar tomonidan texnologiyadan yanada kengroq va pedagogik jihatdan ahamiyatli foydalanish zaruratini qo‘llab-quvvatlamaydi [1].

O‘qituvchining ijodiy topshiriqlar asosida internet texnologiyalari bilan ishlash ko‘nikmalarini, kasbiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlaydigan bir qator tadqiqotlar mavjud (Cober va boshq., 2015; Kelly va boshqalar., 2019; Bolmsten va Manuel, 2020) [2]. Biz ijodiy topshiriqlar asosida o‘qituvchilarning internet texnologiyalari bilan ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish va bu orqali ta‘lim samaradorligini oshirish davomida internet texnologiyalarini ta‘lim vositasi sifatida kiritib, internet texnologiyalari haqidagi bilimlarini rivojlantirishga qaratilgan faoliyat sifatida kiritamiz.

Ijodiy topshiriqlar asosida o‘qituvchilarning internet texnologiyalari bilan ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirishning asosi shundan iboratki, agar o‘qituvchilar o‘zlarining ta‘lim va talabalarning o‘quv ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda internet texnologiyalaridan o‘z kasbiy faoliyatini loyihalashda faol ishtirok etsalar, ular ham bilimga ega bo‘ladilar va ushbu vositalardan o‘z o‘qitish amaliyotida foydalanish va joriy etishga rag‘batlanadilar. Ijodiy topshiriqlar asosida o‘qituvchilarning internet texnologiyalari bilan ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun asosiy dizayn pastdan yuqoriga yondashuvga asoslanadi, bu yerda o‘qitish va o‘rgatish bo‘yicha haqiqiy mutaxassislar, o‘qituvchilar o‘zlarining raqamli texnologiyalarini loyihalashtirmoqda [3].

Intenet texnologiyalari asosida tashkil etiladiga o‘quv jarayoni foydalanuvchi ishtiroki foydalanuvchi qiymatidan foydalanadigan ilovalarga ijobiy hissa qo‘shadi deb hisoblanadi. Biroq, foydalanuvchini jalb qilish jarayoni muvaffaqiyatli bo‘lishi uchun diqqat bilan ko‘rib chiqilishi va tashkil etilishi kerak (Bano va Zowghi, 2015). Mor va Qish lar (2007), o‘qituvchilar va texnologiya ishlab chiquvchilari raqamli ta‘lim texnologiyalarini birgalikda loyihalashtirganda ishtirokchi bevosita internet texnologiyalari asosida o‘quv jarayonlarini o‘rganish zarurligini ta‘kidlaydilar.

Ishtirok etish asosidagi o‘quv jarayonlari bo‘yicha empirik tadqiqotlar o‘qituvchilarning o‘rganishlari va texnologiya vositachiligidagi o‘quv muhitlari bo‘yicha kasbiy rivojlanishiga oid ba’zi tushunchalarni beradi (Cober va boshq., 2015; Bolmsten va Manuel, 2020) [4].

Biroq, zamonaviy tadqiqotlar ishtirokchi online ta’lim jarayoni individual ta’limni yaratishi va o‘qituvchilarni kuchaytirishi mumkinligini ko‘rsatsa ham, tadqiqot uchun bir nechta tajribalar mavjud. Bolmsten va Manuel (2020) bo‘lajak o‘qituvchilarning ijodiy topshiriqlar asosida ta’lim jarayonlariga jalb etilishi ta’lim salohiyatini oshirishga qanday yordam berishi mumkinligini yaxshiroq tushunish zarurligini ta’kidlaydilar. McKenney va boshqalar. (2015) Bo‘lajak o‘qituvchilarning malakasi va talabalarning o‘rganishini qo‘llab-quvvatlaydigan yuqori sifatli raqamli texnologiyalarni yaratish va joriy etish uchun bo‘lajak o‘qituvchilarni qanday qilib ijodiy topshiriqlarga jalb qilishlari mumkinligi haqida ko‘proq tadqiqotlar o‘tkazishga undash lozim. Bundan tashqari, Cober va boshqalar (2015) o‘qituvchilarning ijodiy topshiriqlar asosida internet texnologiyalari bilan ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish jarayonlariga jalb etilishining foydali va samarali natijalariga olib keladigan sharoitlarni davom ettirish talab qilinadi [5].

Mishra va Koehler (2006) texnologiyani o‘qitishga integratsiyalash uchun bo‘lajak o‘qituvchilar texnologiya, pedagogika va texnologik, pedagogik va mazmunli bilimlar (TPACK) sifatida ifodalangan fan mazmuni o‘rtasidagi dinamik va tranzaksiyaviy munosabatni tushunishlari kerakligini ta’kidladilar. Raqamli texnologiya bilan yaxshi o‘qitish TPACKning muvozanatli kombinatsiyasini o‘z ichiga oladi [6]. (1.1-rasm)

2.1-rasm. TPACK tizmi

Shunday qilib, TPACK o‘qituvchilarga turli kontekstlarda bo‘lajak o‘qituvchilarning aniq bilimlarini ifodalash va aks ettirishga yordam berish usuli sifatida foydali bo‘ladi, bu esa ta’limga texnologiya integratsiyasi bo‘yicha yaxlit nuqtai nazarni beradi (Roblyer va Doering, 2010).

Pedagogika bilimlarni o‘qitish usullarini tanlashda o‘qitish va o‘rganish talablarini qamrab oladi. U talabalarning turli ehtiyojlarini tan oladi. Raqamli texnologiyani bilish deganda o‘qitish va o‘rganish uchun foydalanish mumkin bo‘lgan va mos keladigan internet texnologiyalarga asoslangan raqamli matn yoki apparat kabi resurslar tushuniladi. Raqamli texnologiya o‘ziga xos bilim sohasi bo‘lib, o‘qitishda raqamli texnologiyalarning tez kengayishi va internet texnologiyalarga asoslangan

raqamli texnologiyalarning o‘ziga borayotgan xususiyatlaridir. Texnologik bilimlar sohasi apparat, dasturiy ta’minot, ilovalar va qurilmalarning harakatchanligi o‘zgaruvchan tabiati tufayli tez rivojlanmoqda va shuning uchun internet texnologiyalari bilimlari hech qachon statik bo‘lmashligi kerak. Pedagogikaning o‘zaro ta’siri, kontent va texnologiya yana to‘rtta sohani tashkil qiladi:

- texnologik mazmunli bilim (TCK), bu mavzu bo‘yicha bilimlarni anglatadi, chunki u texnologiyani ifodalashda texnologiyadan foydalanish bilan bog‘liq;
- PCK, mazmuniga nisbatan bilimlarni o‘qitish strategiyasini anglatadi;
- texnologik pedagogik bilimlar (TPK), bu o‘qitish strategiyalarini amalga oshirishda texnologiyadan foydalanishni nazarda tutadi;
- turli fanlarni o‘qitish strategiyalarini o‘qitishda texnologiya integratsiyasini nazarda tutuvchi TPACK.

TPACK joriy etilganidan beri texnologiya, pedagogika va mazmunli bilimlar o‘rtasidagi murakkab munosabatlarni tushunish uchun kontseptual asos sifatida foydalanildi. Tadqiqotchilar (Anderson va Barham, 2013; Koh, Chay va Tay, 2014) TPACKdan o‘qituvchilarning AKTni o‘qitishga integratsiyalashuvi uchun bilimlarini tavsiflash uchun asos sifatida foydalanganlar.

Kontent, pedagogika va texnologiya o‘rtasidagi sinerjiyani tushunish hamda ushbu bilimlardan onlayn o‘qitishda ijodiy, dinamik va ochiq usullarda foydalanish yo‘llarini o‘zlashtirish mazmunli, texnologiya takomillashtirilgan ta’limni qo‘llab-quvvatlashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ta’kidlangan.

Texnologiya, mazmun va pedagogika o‘rtasidagi integratsiya misollardan biri simulyatsiyalardan foydalanishdir. Sarabando va boshqalar (2014) o‘qituvchi tarmoq texnologiyalarini o‘rgatishda kompyuter simulyatsiyasidan foydalanganda talabalar fan bo‘yicha kontseptual tushunchalarini shakllantirganligini ko‘rsatdi. Biroq, ijobiy natija o‘qituvchining simulyatsiyalardan qanday foydalanganiga bog‘liq bo‘lib, nafaqat o‘z - o‘zidan foydalanishga bog‘liq, balki o‘qituvchi va talabalarning axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishi jamiyatda AKT hamma joyda keng tarqalgan bir paytda bu fan ta’limini idrok etish uchun nimani anglatishi va talabalarning fanni o‘zlashtirishi uchun sharoitlarni ko‘rib chiqish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Begimkulov U.Sh., Djuraev R.X., Isyanov R.G., Sharipov Sh.S., Adashboev Sh.M., Soy M.N. Pedagogik ta’limni axborotlashtirish: nazariya va amaliyot, Toshkent: - 2011.
2. Kasbiy ta’lim uslubiyoti. O‘quv qo‘llanma. N.K.Muradova, R.R.Majidov, O‘.T.Xayitmatov, B.A.Maxmudova. Toshkent – 2007.
3. Yuldashev U. Y, Mamarajabov M. E, Tursunov S. k. Pedagogik Web-dizayn. O‘quv qo‘llanma.-T.:Voriz, 2013.
4. S. Carretero, J. Napierala, A. Bessios, E. Mägi, A. Pugacewicz, M. Ranieri, et al. What did we learn from schooling practices during the COVID-19 lockdown? Insights from five EU countries (2021), 10.2760/135208.
5. Miller, C. & Bartlett, J. (2012). ‘Digital fluency’: Towards young people’s critical use of the internet. *Journal of Information Literacy*, 6(2), 35–55.
6. Macias E.F., "Automation, digitisation and platforms: Implications for work and employment", Eurofound, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2018.